

OLÁ ACOMPANHANTE DE PACIENTE OU CLIENTE HOSPITALIZADO

ESSA CARTILHA É PARA VOCÊ

**CUIDE DA SUA SAÚDE, FÍSICA,
MENTAL E EMOCIONAL. POIS
COM A SUA SAÚDE EM DIA,
SERÁ MAIS FÁCIL PARA VOCÊ
CUIDAR DE OUTRA PESSOA.**

Ms.: João Oliver Filho -UNIRIO

Dra.: Terezinha de Souza Agra Belmonte - UNIRIO

Se você começar a se exercitar, pode reduzir bastante o risco de adquirir ou agravar várias doenças.

Entre essas doenças estão: diabetes, pressão alta, alguns tipos de câncer, aids, distúrbios de ansiedade e depressão, dificuldades para dormir entre vários outros...

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), se a população mundial fosse mais ativa fisicamente, poderiam ser evitadas de quatro a cinco milhões de mortes por ano no mundo

VAMOS *COMEÇAR*

**É BEM MAIS FÁCIL DO QUE PODE
PARECER, VOCÊ PODE ACREDITAR.**

Primeiramente você deve saber que
qualquer horário é melhor que não fazer.
E qualquer lugar pode ser o lugar.

É importante saber que vai ser ótimo se
você fizer no mínimo 30 min por dia de
uma atividade física contínua. E ela pode
ser dividida em 15 min e em um
momento do dia e os outros 15 min em
outro momento do dia por exemplo, ou
também, 3 vezes 10 min.

Uma dica, se a atividade for um pouco mais vigorosa que o normal, usando mais força, os resultados normalmente são melhores. Top essa dica!

A seguir veremos algumas sugestões de exercícios para serem feitos no ambiente hospitalar

Antes de iniciar os exercícios físicos é importante estar atento a algumas orientações:

- Primeiro, faça uma autoavaliação do seu estado de saúde para saber se você tem condições de fazer a atividade física.
- Em caso de dúvida, procure seu médico.
- Os exercícios a seguir podem ser feitos todos os dias sem problemas.

- Aumente a cada uma ou duas semanas a quantidade ou a dificuldade dos exercícios.

- Se souber, faça alguns alongamentos antes e depois. **E NUNCA bloqueie a respiração**, inclusive é importante você prestar atenção no ato de puxar o ar e soltar o ar durante todos os exercícios.
- Pegue alguns minutos de sol por dia, isso é muito importante também.

SENTAR E LEVANTAR

SEM APOIO DAS MÃOS, DE PREFERÊNCIA. NA PRIMEIRA SEMANA, FAZER 1X 10, NA SEGUNDA SEMANA FAZER 2X 10, ATÉ CHEGAR A 4X 10 NA QUARTA SEMANA.

ESTICAR AS PERNAS

SENTADO(A), ESTICAR AS DUAS PERNAS AO MESMO TEMPO SE POSSÍVEL. E NA PRIMEIRA SEMANA, FAZER 1X 10, NA SEGUNDA SEMANA 2X10, ATÉ CHEGAR A 4X 10 NA QURTA

ELEVAÇÃO DE OBJETOS

SEGURAR UMA VASSOURA OU ALMOFADA, POR EXEMPLO E
ELEVAR ACIMA DA CABEÇA NA PRIMEIRA SEMANA 1X 10,
NA SEGUNDA SEMANA 2X 10, ATÉ CHEGAR A 4X 10 NA

PANTURRILHA

ESTANDO DE PÉ, SE APOIANDO EM ALGO, FIQUE NA
PONTA DOS PÉS E RETORNE À POSIÇÃO INICIAL. NA
PRIMEIRA SEMANA 1X10 NA SEGUNDA SEMANA 2X10, ATÉ
CHEGAR A 4X10 NA QUARTA SEMANA.

MARCHAR NO LUGAR

MARCHAR NO LUGAR, ELEVAR OS JOELHOS SEM SAIR DO LUGAR, DURANTE NO MÍNIMO 30 SEG E NO MÁXIMO 30MIN.

2024

